

Resenha do artigo:

First steps toward a cognitive architecture based on adaptive automata

*Junior, J. E. K., Filho, R. I. (2008). First steps toward a cognitive architecture based on adaptive automata. In Proc. Workshop on Modelling Adaptive and Cognitive Systems (ADAPCOG) (pp. 1-11)*

Na linha de propor um modelo da mente humana como uma metáfora computacional, com vistas especificamente a criação de criaturas que apresentam comportamento adaptativo, Kogler e Inojosa (2008) propõe que a arquitetura da mente baseada em um autômato adaptativo. Tal aproximação, caso seja adequada, favorecerá a construção de máquinas que usam o princípio da cognição para atingir seus objetivos. Em sua proposta, os autores utilizam tal arquitetura em uma criatura, que possui um sensor e um atuador e está imerso em um ambiente. O módulo sensor permite a criatura receber as entradas do ambiente e o módulo atuador possibilita que ela se mova sobre a superfície. Uma máquina de estados finitos recebia os resultados da entrada do seu módulo de percepção e, a partir disso, ela produzia uma saída para ativar um atuador que proporcionava movimento para a criatura.

Nesse trabalho, os autores repousam seu olhar sobre o comportamento da criatura, a fim de verificar se o módulo adaptativo modelado, segundo uma máquina de estados finitos adaptativa, estava dando conta de proporcionar à criatura o adequado comportamento frente aos problemas encontrado no ambiente. Para alcançar seus objetivos os autores expõem o artigo como segue: Agentes Cognitivos; Autômatos Adaptativos; Cognitive agent architecture with adaptive automata; Um experimento para testar o agente cognitivo e a arquitetura do agente.

A criação das Ciências Cognitivas foi resultante da união de várias áreas do conhecimento, mais particularmente, a Psicologia, a Ciência da Computação e a Linguística (Moura e Oliva, 2009). Embora inicialmente a metáfora computacional tenha vindo beneficiar os estudos sobre o funcionamento da mente humana, à medida que os modelos computacionais pareciam mais ajustados com as necessidades da cognição, abria-se uma janela para a possibilidade da criação de máquinas, capazes de simular a mente humana cujo reflexo de seu funcionamento podia-se perceber no comportamento de tais máquinas. Os modelos computacionais, portanto, à medida que ofereciam uma metáfora mais ajustada, favoreciam o refinamento de novos modelos a partir das configurações de investigação proporcionada pela metáfora computacional. Em outras palavras, a metáfora computacional modela a mente, e, ao mesmo tempo, é retroalimentada pelos resultados advindos das observações feitas sobre a mente humana que ela modela. Dessa forma, o modelo computacional proporcionou uma configuração de investigação para a mente humana, e,

ao mesmo tempo, em função dos resultados advindos da simulação do modelo, favorece o desenvolvimento de máquinas que apresentem comportamentos ditos humanos.

Na linha de propor um modelo da mente humana como uma metáfora computacional, com vistas especificamente a criação de criaturas que apresentam comportamento adaptativo, Kogler e Inojosa (2008) propõe que a arquitetura da mente baseada em um autômato adaptativo. Tal aproximação, caso seja adequada, favorecerá a construção de máquinas que usam o princípio da cognição para atingir seus objetivos. Em sua proposta, os autores utilizam tal arquitetura em uma criatura, que possui um sensor e um atuador e está imerso em um ambiente. O módulo sensor permite a criatura receber as entradas do ambiente e o módulo atuador possibilita que ela se mova sobre a superfície. Uma máquina de estados finitos recebia os resultados da entrada do seu módulo de percepção e, a partir disso, ela produzia uma saída para ativar um atuador que proporcionava movimento para a criatura. Nesse trabalho, os autores repousam seu olhar sobre o comportamento da criatura, a fim de verificar se o módulo adaptativo modelado, segundo uma máquina de estados finitos adaptativa, estava dando conta de proporcionar à criatura o adequado comportamento frente aos problemas encontrado no ambiente.

No ambiente, a criatura se depara com dois tipos de objetos: bons objetos, aqueles que proporcionavam a criatura ganhos de energia, e maus objetos, aqueles que proporcionavam a criatura perda de energia. Como resultado da interação com o ambiente a criatura que sobrevivesse atingiria a maturidade e estaria apta a gerar novas criaturas. O processo de maturidade acontece a partir do início da vida da criatura, e ao longo dessa vida a criatura se depara com número de situações previstas no experimento. Uma vez atingida a maturidade significa que, na prática, a criatura adaptou-se ao ambiente, pois foi capaz de aprender novas regras por meio da resolução dos problemas. A máquina de estado finito adaptativa foi então capaz de aprender novas regras a partir de fatos, que inicialmente percebidos apenas como contingências, foram entendidos como padrão observado a partir dos quais foram geradas regras, sendo incorporadas a sua base de conhecimento. O propósito da máquina de estados é reconhecer o ambiente, gerar uma saída apropriada e modificar os estados para apresentar o novo comportamento adaptado, que assim como os módulos descritos por Jerry Fodor, são propostos segundo modelos adaptativos.